

MUSTISTA AUKOISTA JA KVANTTIGRAVITAATIOSTA VIELÄ

Kvanttigravitaatiosta

Kaikki Planckin yksiköt on laadittu gravitaatiovakio G :n avulla.

Gravitaatiovakion yksikkö $\frac{m^3}{kg s^2}$ sisältää tilan, massan ja ajan käsitteet.

Ilman Planckin pituutta edes yksinkertaisimman avaruuden geometrian kuvaaminen ei onnistu.'

Ilman Planckin aikaa mitään ei tapahdu.

Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria perustuu massan aiheuttamaan aika-avaruuden kaareutumiseen, siis aikaan, tilaan, massaan ja geometriaan.

$$\text{Planckin pituus, } l_p = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} = 1,61625518 \times 10^{-35} \text{ m}$$

$$\text{Planckin aika, } t_p = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}} = 5,39124760 \times 10^{-44} \text{ s}$$

$$\text{Planckin pinta-ala, } l_p^2 = \frac{\hbar G}{c^3} = 2,6121 \times 10^{-70} \text{ m}^2$$

$$\text{Planckin tilavuus, } l_p^3 = \left(\frac{\hbar G}{c^3}\right)^{\frac{3}{2}} = 4,2217 \times 10^{-105} \text{ m}^3$$

$$\text{Planckin energia, } E_p = \frac{\hbar}{t_p} = \sqrt{\frac{\hbar c^5}{G}} = 1,956110^9 \text{ J}$$

$$\text{Planckin voima, } F_p = \frac{E_p}{l_p} = \frac{\hbar}{l_p t_p} = \frac{c^4}{G} = 1,2103 \times 10^{44} \text{ N}$$

$$\text{Planck paine, } P_p = \frac{c^7}{\hbar G^2} = \frac{E_p}{l_p^3} = 4,633 \times 10^{113} \text{ Pa}$$

Pienin mahdollinen fysikaalisesti merkittävä avaruuden tilavuus on Planckin tilavuus

$$l_p^3 = 4,2217 \times 10^{-105} \text{ m}^3$$

Suurin mahdollinen paine maailmankaikkeudessa on Planckin paine.

$$P_p = \frac{E_p}{l_p^3} = 4,633 \times 10^{113} \text{ Pa}$$

Planckin energia Planckin tilavuudessa vastaa Planckin painetta.

$$\rightarrow E_p = P_p l_p^3 = 1,956110^9 \text{ J}$$

Pimeän energian tiheys on vakio

$$\rho_{DE} = \frac{3H_0^2 \Omega \Lambda c^2}{8\pi G} = 5,217 \times 10^{-10} \frac{\text{J}}{\text{m}^3}$$

Pimeä energia aiheuttaa maailmankaikkeuden laajenemisen.

Planckin energiaa vastaava tilavuus saadaan jakamalla Planckin energia pimeään aineen tiheydellä.

$$V_{E_p} = \frac{E_p}{\rho_{DE}} = \frac{\hbar}{t_p \rho_{DE}} = \frac{\hbar \kappa}{t_p \Lambda} = N_q \frac{4}{3} \pi l_p^3 = 3,76 \times 10^{18} m^3$$

Planckin energiaa vastaava tilavuus kvantitetaan.

Pienin mahdollinen aika-avaruuden tilavuus on ns. Planckin pallo, jonka säde on Planckin pituus.

Valo kulkee Planckin ajassa Planckin pituuden verran.

Pallo on pienin mahdollinen pinta, joka

kattaa suurimman mahdollisen tilavuuden.

Analogia: Mikäli Minkowski avaruudessa valo kulkee yhden Planckin pituuden, muodostuu tulevaisuuden valokartioon ”valopallo”, jonka säde on Planckin pituus

Planckin pallon tilavuus, pienin mahdollinen kupla.

$$V_{pp} = \frac{4}{3} \pi l_p^3$$

Aika-avaruuden kvanttien määrä saadaan jakamalla Planckin energiaa vastaava tilavuus Planckin pallojen tilavuudella.

$$N_q = \frac{V_{E_p}}{\frac{4}{3} \pi l_p^3} = \frac{\hbar}{\frac{4}{3} \pi l_p^3 t_p \rho_{DE}} = 2,126 \times 10^{122}$$

$$\hbar = N_q \frac{4}{3} \pi l_p^3 t_p \rho_{DE}$$

Kaavoihin ilmaantuu tekijä, $\frac{4}{3} \pi l_p^3 t_p$, aika-avaruuden kvantti

\hbar vastaa kvanttitason ”toimintaa”, ”tapahtumaa”

t’Hooftin ja Susskindin holografisen periaatteen mukaan kaikki kolmiulotteisen avaruuden fyysikaalinen informaatio voidaan koodata kaksiulotteiselle pinnalle. Voidaan ajatella, että Planckin pallon tilavuutta kaksiulotteisella pinnalla kuvaa Planckin pallon pinnan pinta-ala

$$\frac{4}{3} \pi l_p^3 \rightarrow 4 \pi l_p^2$$

Tämä kaksiulotteinen pinta muodostaa gravitaatiohorisontin. Tämän pinta-ala saadaan kertomalla kolmiulotteisten avaruuden kvanttien lukumäärä Planckin pallon pinta-alalla.

(Vertaa Bekensteinin raja. Tämä ratkaisu toimii mustien aukkojen termodynamiikkaan liittyvissä yhtälöissä, kts. yst. lopussa.)

$$A_{GH} = N_q 4 \pi l_p^2 = 6,96 \times 10^{53} m^2$$

Gravitaatiohorisontilla on Schwarzschildin säde

$$R_{Sch} = \sqrt{\frac{A_{GH}}{4\pi}} = 2,356 \times 10^{26} \text{ m}$$

Jokaisella massalla on Schwarzschildin säde.

Baryonisen aineen massa

$$M_{baryon} = \frac{1}{\sqrt{\frac{A_{GH}}{4\pi}}} \left(\frac{\hbar}{\frac{4}{3}\pi l_p^3 \rho_{DE}} \right) \left(\frac{\hbar}{t_p c} \right) = \frac{N_q \frac{4}{3}\pi l_p^3 \rho_{DE} N_q t_p}{2\sqrt{\frac{A_{GH}}{4\pi}} c} = \frac{\hbar N_q}{2\sqrt{\frac{A_{GH}}{4\pi}} c} = \frac{2\sqrt{\frac{A_{GH}}{4\pi}} N_q m_g p_g}{\hbar} = 1,588 \times 10^{53} \text{ kg}$$

$$\text{Baryoninen massaenergia, } E_{baryon} = \frac{\hbar c N_g}{2\sqrt{\frac{A_{GH}}{4\pi}}}$$

$$\text{Baryonista massaenergiaa vastaava tilavuus, } V_{baryon} = \frac{\hbar c N_g}{2\sqrt{\frac{A_{GH}}{4\pi}} \rho_{DE}} = 2,735 \times 10^{79} \text{ m}^3$$

Massa, joka vastaa gravitaation välittäjähiukkasta.

$$m_g = \frac{M_{baryon}}{N_q} = \frac{\hbar}{\sqrt{\frac{A_{GH}}{\pi}} c} = \frac{\hbar \sqrt{\frac{\Lambda}{24}}}{c} = 7,465 \times 10^{-70} \text{ kg}$$

Gravitaation välittäjähiukkasen liikemäärä

$$p_g = m_g c = \frac{\hbar}{\sqrt{\frac{A_{GH}}{\pi}}} = 2,238 \times 10^{-61} \frac{\text{kg m}}{\text{s}}$$

Gravitaation välittäjähiukkasen aallonpituus

$$\lambda_g = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{\Lambda}{24}}} = 2\pi \sqrt{\frac{A_{GH}}{4\pi}} = 2,96 \times 10^{27} \text{ m}$$

Newtonin gravitaatiovakion kvantitus

$$G = R_{Sch}^2 \left(\frac{\frac{4}{3} \pi l_p^3 \rho_{DE}}{\hbar} \right) \left(\frac{t_p c^3}{\hbar} \right) = \frac{R_{Sch}^2 \frac{4}{3} \pi l_p^3 \rho_{DE} c^3}{\hbar E_p} = \frac{R_{Sch}^2 c^2}{N_q \frac{4}{3} \pi l_p^3 \rho_{DE} N_q t_p} = \frac{R_{Sch}^2 c^3}{\hbar N_q} = \frac{\hbar c}{4 M m_g} = \frac{\lambda_g c^2}{8 \pi M}$$

Newtonin gravitaatiovakiossa on 3 tilaulottuvuutta $\frac{4}{3} \pi l_p^3$ ja aikaulottuvuus $t_p c^3$, sekä Planckin vakio, jolloin aika-avaruuden geometria on kvantittunut eli se muodostuu diskreeteistä yksiköistä. Gravitaatiovakion muodostavat tilavuuden ja ajan kvantit sekä gravitaatiohorisontin säteen neliö. Maailmankaikkeuden massa, Schwarzschildin säde ja painovoiman välittäjähiukkasten aallonpituus liittyvät maailmankaikkeuden kokoluokkaan. Planckin vakio, painovoiman välittäjähiukkasten massa, sekä Planckin pallon tilavuus ja Planckin aika liittyvät kvanttimekaniikkaan. Planckin vakio ja valonnopeus yhtälössä yhdistävät kvanttimekaniikan ja suhteellisuusteorian.

Newtonin gravitaatiolain kvanttimekaaninen holografinen ratkaisu

$$F = \left(\frac{\frac{4}{3} \pi l_p^3 \rho_{DE}}{\hbar} \right) \left(\frac{t_p c^3}{\hbar} \right) \frac{2 x 4 \pi R_{Sch}^2 m_1 m_2}{2 x 4 \pi r^2} = \frac{c^2 2 x 4 \pi R_{Sch}^2 m_1 m_2}{N_q \frac{4}{3} \pi l_p^3 \rho_{DE} N_q t_p 2 x 4 \pi r^2} = \frac{c^3 2 x 4 \pi R_{Sch}^2 m_1 m_2}{\hbar N_q 2 x 4 \pi r^2}$$

$$F = \frac{h c m_1 m_2}{M_{baryon} m_g 2 x 4 \pi r^2} = \frac{\lambda_g c^2 m_1 m_2}{M_{baryon} 2 x 4 \pi r^2}$$

Gravitaatiolaki liittyy pallopintaan $4 \pi r^2$ massallisen kappaleen ympärillä ja gravitaatiohorisontin pinta-alaan $4 \pi R_{Sch}^2$ sekä Planckin pallon $\frac{4}{3} \pi l_p^3$ geometriaan. Tämä liittyy suoraan holografiseen periaatteeseen ja gravitonihorisontin informaatioon N_q . Yhtälöissä tilavuus ja aika on kvantitettu.

Massojen kvantitus

$$N_1 = \frac{m_1 c 2 R_{Sch}}{\hbar}, N_2 = \frac{m_2 c 2 R_{Sch}}{\hbar}$$

Gravitaatiovuon tiheys

$$\Phi_G = \frac{N_1 N_2}{N_q 2 x 4 \pi r^2}$$

Gravitaatiovuon tiheys pienenee kappaleiden välisten etäisyyden r kasvaessa

Newtonin gravitaatiolaki

$$F = h c \Phi_G$$

Machin periaatteen mukaan kappale vastustaa liikkeen muutosta, koska se on vuorovakutuksessa kaikkien muiden massojen kanssa maailmankaikkeudessa

Tuolloin paikalliset fysiikan lait, kuten Newtonin ensimmäinen laki, riippuvat siitä, miten aine on jakautunut koko universumissa. Machin periaatteen mukaan kappaleen liike voidaan määrittää vain suhteessa muihin massoihin, ei tyhjiin avaruuteen. Suhteellisuusteoria sallii tilanteen, jossa inertia esiintyy ilman muita massoja. Tämä ei ole Machin periaatteen mukaista.

Kaikki yhtälöt, jotka tässä on esitetty liittyvät maailmankaikkeuden massaan, Schwarzschildin säteeseen tai välittäjähiukkasten kokonaislukumäärään eli yhtälöt voivat sisältää Machin periaatteen.

Einsteinin gravitaatiovakio

Einsteinin gravitaatiovakio yhdistää geometrian (kaarevuus) ja fysiikan (energia ja liikemäärä).

Se on **suhdeluku**, joka kertoo, kuinka paljon energia ja liikemäärä kaareuttavat aika-avaruutta. Energia ja liikemäärä "kertovat" aika-avaruudelle miten kaareutua ja aika-avaruus "kertoo" aineelle, miten liikkuu.

$$\kappa = \frac{2 \pi \hbar}{M_{\text{baryon}} c^2 p_{\text{graviton}}}$$

Einsteinin gravitaatiovakio voi mahdollisesti avata jotain muuta

Alla olevissa yhtälöissä osoittajana on 2 kertaa gravitaatiohorisontin pinta-ala.

Tämä liittyy mahdollisesti gravitaatiohorisontin "evoluutioon" kvanttitalasta toiseen, Planckin aika kerrallaan. Aika on emergentti.

$$\kappa = \frac{2 \times 4 \pi R_{\text{Sch}}^2}{N_g \hbar c}$$

Nimittäjänä ylläolevassa yhtälössä on gravitaatiota välittävien hiukkasten määrä, jotka liittyvät maailmankaikkeuden "aaltofunktion" ja aika-avaruuden geometrian muodostukseen, Planckin aika kerrallaan aikariippuvaisen Schrödingerin yhtälön ja Wheeler-DeWitt-yhtälön mukaisesti.

Planckin vakio ja valonnopeus yhdistävät kvanttimekaniikan ja suhteellisuusteorian.

$$\kappa = \frac{2 \times 4 \pi R_{\text{Sch}}^2}{N_q \frac{4}{3} \pi l_p^3 \rho_{DE} N_q t_p c}$$

Nimittäjänä ylläolevassa yhtälössä on Planckin energiaa vastaava tilavuus (Vastaa Planckin pallojen lukumäärää) ja jokaisen Planckin pallon Planckin ajassa kulkema matka (Planckin pituus).

Tämä sisältää kausaalirakenteen: unitaarinen aikakehitys tapahtuu Planckin aika kerrallaan, jolloin gravitaatiohorisontin informaatio muuttuu aika-avaruuden geometrian mukaan.

$$\kappa = 2 \times 4 \pi R_{\text{Sch}}^2 \left(\frac{\frac{4}{3} \pi l_p^3 \rho_{DE}}{\hbar} \right) \left(\frac{t_p}{\hbar c} \right) = 2 \times 4 \pi R_{\text{Sch}}^2 \frac{\frac{4}{3} \pi l_p^3 \rho_{DE}}{E_p \hbar c} = 2 \times 4 \pi R_{\text{Sch}}^2 \frac{\frac{4}{3} \pi l_p^3}{V_{E_p} \hbar c}$$

Nimittäjänä yllä on Planckin vakio, joka liittyy kvanttitahtumiin. Planckin pallo on pienin mahdollinen merkityksellinen aika-avaruus ja Planckin aika, pienin mahdollinen ajanjakso, jolla fysikaalista merkitystä. Nämä on kvantitettua. Pienimpienkin hiukkasten kvantti-informaatio

vaikuttaa gravitaatiohorisonttiin. Planckin vakio ja valonnopeus yhdistävät kvanttimekaniikan ja suhteellisuusteorian. Planckin energiaa vastaava tilavuus jaettuna Planckin pallon tilavuudella vastaa gravitaatiota välittävien hiukkasten määrää N_q . Tämä kvantittaa Einsteinin gravitaatiovakion.

$$\kappa = \frac{2 \times 4 \pi R_{Sch}^2}{N_q \hbar c}$$

Gravitonin aallonpituus ja baryonisen aineen massa-energia muodostavat suhteen, jota Einsteinin gravitaatiovakio kuvaa. Gravitonin aallonpituus $\lambda_g = 2 \pi 2 R_{Schwarzschild}$ on kokoluokaltaan lähellä maailmankaikkeuden ympäröimää

$$\kappa = \frac{\lambda_{graviton}}{M_{baryon} c^2}$$

Mustien aukkojen informaation kvantittaminen

$$N_{information} = \frac{M_{baryon} c^2 R_{Sch}}{\hbar} = \frac{\hbar}{\frac{4}{3} \pi l_p^3 t_p \rho_{DE}} = 2,126 \times 10^{122}$$

$$R_{Sch} = \sqrt{N_{information} l_p^2} = \sqrt{\frac{6}{\Lambda}} = 2,356 \times 10^{26} m$$

$$N_{Blackholeinformation} = \frac{M_{Blackhole} c^2 R_{Sch}}{\hbar}$$

$$R_{Schwarzschild\ blackhole} = \frac{R_{Sch} N_{Blackholeinformation}}{N_{information}}$$

$$A_{Blackhole} = \frac{4 \pi l_p^2 N_{Blackholeinformation}^2}{N_{information}}$$

$$T_{Hawking} = \frac{N_{information} \hbar c}{N_{Blackholeinformation} k_B \lambda_g}$$

$$\lambda_g = 4 \pi R_{Sch} = 2,96 \times 10^{27} m$$

$$T_{Hawking} = \frac{N_{information} m_g c^2}{2 \pi N_{Blackholeinformation} k_B}$$

$$m_g c^2 = \frac{\hbar c}{2 R_{Sch}} = 6,709 \times 10^{-53} J$$

$$S_{Bekenstein-Hawking} = \frac{\pi N_{Blackholeinformation} k_B}{N_{information}}$$

$$L_{\text{Bekenstein-Hawking}} = \frac{\sqrt{N_{\text{information}} c^2 m_g c^2}}{80 \times \frac{4}{3} \pi l_p^3 N_{\text{Blackhole information}}^2 \Lambda}$$

$$t_{\text{evaporation}} = \frac{80 \times \frac{4}{3} \pi l_p^3 N_{\text{Blackhole information}}^3 \Lambda}{\sqrt{N_{\text{information}} c^2}}$$

Pienin mahdollinen musta aukko on Planckin massan luokkaa
 Maailmankaikkeuden kokonaisinformaatio ja massa vaikuttavat Hawkingin säteilyyn.
 Mustien aukkojen informaatio ei katoa vaan säteilee Hawkingin säteilyä.
 Maailmankaikkeuden laajeneminen vaikuttaa Hawkingin säteilyyn ja haihtumisaikaan.